

REVISIÓN DE LITERATURA:

SALUD BUCAL Y FACTORES ETIOLÓGICOS EN MAL OCLUSIONES EN NIÑOS

ORAL HEALTH AND ETIOLOGIC FACTORS IN MALOCCLUSIONS IN CHILDREN

Darwin Tapia Pacheco¹. Dr. William Ubilla Mazzini². Dra. Katuska Velasco Cornejo³

¹ Odontólogo. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. darwin.tapiap@ug.edu.ec

² Odontólogo. Especialista en Ortodoncia. Docente titular Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

³ Especialista en Odontopediatría. Docente titular Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. katuska.velascoc@ug.edu.ec

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 02/06/2021

Aceptado: 16/07/2021

Publicado: 27/07/2021

RESUMEN

La OMS define la salud bucodental como, ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades del periodonto, caries, ausencia de dientes, entre otras patologías, y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial. En la población infantil, las patologías más prevalentes son la caries dental, las parodontopatías y las mal oclusiones dentales, siendo que, si nos centramos en éstas últimas, la situación es preocupante ya que no pertenecen al grupo de patologías abordadas dentro de los programas públicos de salud, aunque se conozca incluso que su diagnóstico y tratamiento temprano puede prevenir futuras complicaciones a nivel general. El objetivo de este estudio es describir la salud bucal y factores etiológicos en mal oclusiones en los niños. A través de un estudio cualitativo basado en una revisión sistemática de literatura científica referente salud bucal y los factores etiológicos presentes en las mal oclusiones dentales en niños. Como resultado se estableció que la salud bucal en niños se ve afectada por diversas causas, que pueden ser de tipo bacteriana, química, o mecánica; además, que la etiología de las mal oclusiones puede relacionarse con factores generales como la genética, postura, traumas, problemas nutricionales o ambientales; o factores locales, como la pérdida prematura dental, erupción tardía, retención prolongada de dientes, vía anormal del brote dentario, falta de espacio, anomalías de número, forma y tamaño de los dientes, caries, entre otros.

Palabras Clave: Salud bucal. Maloclusión. Población infantil.

ABSTRACT

The WHO defines oral health as the absence of orofacial pain, mouth or throat cancer, infections and mouth sores, periodontal diseases, caries, absence of teeth, among other pathologies, and disorders that limit the affected person's ability to bite, chew, smile and speak, while affecting his or her psychosocial wellbeing. In the pediatric population, the most prevalent pathologies are dental caries, periodontopathies and dental malocclusions, and if we focus on the latter, the situation is worrying because they do not belong to the group of pathologies addressed by public health programs, although it is known that their early diagnosis and treatment can prevent future complications at a general level. The aim of this study is to describe oral health and etiological factors in malocclusions in children. Through a qualitative study based on a systematic review of scientific literature concerning oral health and etiological factors present in dental malocclusions in children. As a result it was established that oral health in children is affected by various causes, which can be bacterial, chemical or mechanical; in addition, the etiology of malocclusions can be related to general factors such as genetics, posture, trauma, nutritional or environmental problems; or local factors such as premature tooth loss, late eruption, prolonged retention of teeth, abnormal path of tooth eruption, lack of space, anomalies in the number, shape and size of teeth, caries, among others.

Keywords: Oral health. Malocclusion. Child population.

INTRODUCCIÓN

La OMS define a la salud bucodental como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades del periodonto, caries, ausencia de dientes, entre otras patologías, y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír

y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial (1). Siendo así, que, según este concepto, relaciona directamente la salud bucodental con la estabilidad de la salud integral de un individuo.

Especificando un poco más, se conoce que los procesos de patologías bucodentales, de tipo ortodóntico generan

alteraciones funcionales y estéticas que pueden llegar a comprometer las habilidades motrices maxilofaciales en una persona, tanto como sus habilidades sociales, afectando asimismo sus relaciones interpersonales y la salud psicológica, en consecuencia.

En general la oclusión dental se considera como la relación dental que se manifiesta al entrar los arcos dentales en contacto, tanto en céntrica, como en protrusión o en movimientos laterales. Durante el desarrollo maxilofacial, existen condiciones físicas endógenas o exógenas que pueden influir en cambios deformantes de la oclusión o también llamados mal oclusiones dentales (2).

Se conoce que la salud bucal es la usencia de ciertas patologías bucodentales sumado a la estabilidad integral del individuo. Asimismo en cuanto a prevalencia, las afecciones bucodentales más comunes en niños son la caries dental, las mal oclusiones y traumatismos dentarios (3). No obstante, el conocer a nivel profesional estos datos no ha influido en gran manera a prevenir el desarrollo de estas afecciones en los niños de nuestra región.

Según la OMS, la mayoría de los trastornos de salud bucodental son prevenibles y pueden tratarse exitosamente en sus etapas iniciales (4). Sin embargo existe una deficiencia a partir del abordaje preventivo en promoción de la salud bucodental en infantes, que permita disminuir los índices de prevalencia de enfermedades bucodentales y en específico de mal oclusiones en niños, partiendo desde el punto de prevenir no solo su desarrollo en cuanto sea posible, si no intervenir terapéuticamente las condiciones patológicas que se presenten desde edades tempranas.

Las malocclusiones constituyen un problema de salud pública desde el punto de vista odontológico, siendo reportado a nivel mundial que para la población pediátrica esta entidad ocupa el segundo lugar en prevalencia, precedido sólo de la caries dental (4). Las alteraciones en la oclusión se deben a un desarrollo anormal del esqueleto facial o a la falta de espacio y la posición inadecuada de los dientes, en ocasiones se originan por anomalías congénitas pero en otros casos se deben a malos hábitos contraídos durante la infancia por a la pérdida prematura de los dientes (5). Las malocclusiones favorecen la retención de residuos alimentarios favoreciendo la aparición de caries dental y parodontopatías.

Conociendo esto, es de suma importancia para el profesional odontólogo entender todos los aspectos referentes al desarrollo de mal oclusiones, para asimismo saber el abordaje adecuado y sobre todo conocer cómo prevenir ciertas condiciones en los casos en que sea posible. En consecuencia consideramos que esta investigación tiene un impacto académico y social positivo, ligado a la optimización de conocimiento y por ende de la calidad de salud que brinda el gremio encargado del cuidado de la salud bucal a la población.

Esta investigación busca describir la salud bucal y factores etiológicos en mal oclusiones en los niños mediante una revisión sistemática de bibliografía en bases de datos científicas.

REVISIÓN DE LITERATURA

- *Antecedentes*

El estado de salud o enfermedad bucal en un niño, determina asimismo la calidad de salud o enfermedad bucal en el adulto, llegando a influir en la calidad de vida del mismo. Asimismo, existen ciertos hábitos que, sostenidos durante el desarrollo del infante, intervienen durante el proceso de crecimiento maxilofacial, influyendo en la formación armónica y saludable de las estructuras que conforman dicho complejo anatómico.

En relación con esto, en 2001 Duque & Rodríguez realizaron una publicación para la Revista Cubana de Estomatología orientada a establecer los factores de riesgo que influían en la aparición de enfermedades bucales como la caries, periodontopatías o malocclusiones dentales en niños, donde se planteaba que lo más importante para prevenir una enfermedad es conocer todas las características epidemiológicas que engloben a los grupos vulnerables para emprender acciones tanto educativas como terapéuticas oportunas (6).

Sumado a las investigaciones sobre factores de riesgo de malocclusiones, Santiso, Torres, Álvarez, Cubero, & López, publicaron en 2010 una investigación que hacía énfasis en el control y erradicación de las malocclusiones desde edades tempranas, para esto proponían implementar una escala de riesgo para malocclusiones dentarias en la dentición temporal para bajo este sistema, dispensarizar a los escolares que se encuentren en alto riesgo y de esta forma brindarles atención odontológica integral en etapas tempranas de la enfermedad (7).

Un año más tarde se publicó en Perú un estudio que aportaba datos epidemiológicos sobre prevalencia de malocclusiones en niños y adolescentes de caseríos y poblaciones nativas de la Amazonía de una zona de este país. En este estudio se encontró que existía una alta prevalencia de malocclusiones (85,6%), sumada a una elevada tasa de alteraciones ortodónticas (67,2%). Dentro de las alteraciones ortodónticas más comunes se encontraron, el apiñamiento dentario, la mordida cruzada anterior, el sobresalte exagerado, y la mordida abierta anterior, por lo que los autores proponían implementar programas preventivos para mejorar la salud bucal en poblaciones marginadas (8).

En 2013, en Cuba, otra investigación de prevalencia de malocclusiones dentro de Latinoamérica, agregó más datos referenciales basados en un estudio realizado 140 niños, de entre 6 y 12 años de edad, en los cuales se evaluaba la presencia y el tipo de maloclusión del grupo. Se encontró que

un 83, 9% de los niños estudiados presentaban anomalías dentomaxilofaciales, siendo las anomalías dentarias las de mayor frecuencia. Datos adicionales también evidenciaron que los factores etiológicos más frecuentes fueron los hábitos bucales deformantes (9).

Relacionado asimismo a factores etiológicos, Silva, Bulnes, & Rodríguez realizaron un estudio en 798 niños de la población de Centro-Tabasco- México, en donde evaluaban la prevalencia del hábito de respiración bucal como factor etiológico de maloclusiones, encontrando que un 8,7% (65) de niños presentaban respiración bucal, de los cuales un 98,4% presentaban a su vez maloclusiones, siendo la maloclusión clase II variación 1 la más común. Según estos resultados, los autores enfatizaban la importancia de la corrección temprana de los malos hábitos ya que son una puerta de entrada a malformaciones del complejo maxilofacial (10).

Díaz, Ochoa, Paz, Casanova, & Coca a su vez realizaron un estudio para medir la prevalencia de maloclusiones en escolares, en donde como datos importantes aportaron, que las mismas eran más comunes en la población femenina estudiada, además, que como factores etiológicos predisponentes, se encontraban los malos hábitos y elementos hereditarios y los procesos traumáticos relacionados con el complejo maxilofacial (11).

Como se ha mencionado, el prevenir las maloclusiones y en general las enfermedades buco maxilofaciales a edades tempranas influyen en la calidad de vida de una persona, no obstante, para una adecuada prevención, se debe conocer los conceptos y estrategias relacionadas al tema. En referencia a esto, González, Cano, Meneses, & Vivares-Builes, realizaron un estudio en Colombia en donde evaluaron no solo el estado de salud bucal de un grupo de infantes sino también el manejo de la información adecuada de las educadoras encargadas de estos infantes, en este estudio se identificó una deficiencia en las actividades relacionadas con promoción de la salud bucal, y una falta de motivación para mantener hábitos de higiene bucal posiblemente relacionado con la falta de conocimiento de la importancia de los mismos (12).

- *¿Qué es salud bucodental?*

Se define salud bucodental como la ausencia de dolor orofacial, llagas bucales, infecciones, caries, y enfermedad periodontal, enfatizando en la necesidad de gozar de una buena salud bucodental para lograr asimismo una buena calidad de vida (13).

- *Patologías de mayor prevalencia en población pediátrica*

La caries dental, las periodontopatías seguidas de las maloclusiones representan las enfermedades del sistema estomatognático de mayor prevalencia en la población pediátrica (14). Se conoce que la caries dental afecta a un

90% de la población infantil, Sin embargo, estudios locales hacen referencia a un cambio en la prevalencia de las maloclusiones y periodontopatías, encontrándose en ciertos estudios a las maloclusiones como la segunda patología más prevalente, debido en ciertos casos al abordaje prioritario de prevención para la caries y las enfermedades periodontales (15).

- *Oclusión*

Oclusión es la relación e interdigitación de los dientes entre arcadas, y la relación de estos en contacto con los tejidos duros y blandos que los rodean. La oclusión también engloba la relación que existe entre las dos bases apicales, así como con los huesos craneales, y con todo el esqueleto humano. Se relaciona a su vez con todos los componentes dinámicos funcionales derivados de la contracción muscular, en relación con la articulación temporomandibular (16).

La oclusión fisiológica es un estado en el que las superficies oclusales no representan interferencias durante los movimientos mandibulares, además de existir máxima intercuspidad en oclusión céntrica, manteniéndose dentro de las reglas de la anatomía, fisiología y neurofisiología humana. Si todas o alguna de las condiciones antes mencionadas se alteran, se produciría una mal oclusión (17).

MAL OCLUSIONES (Definición y prevalencia)

Las mal oclusiones se presentan como una entidad patológica ampliamente prevalente en la población infantil, ocupando entre el segundo a tercer lugar después de la caries dental y los traumas. Se consideran un problema de salud pública, afectando la estructura y fisiología de los tejidos de la cavidad oral (18).

Podría definirse a las mal oclusiones como cualquier alteración que afecte al componente dental, óseo, neuromuscular del aparato estomatognático en relación con los tejidos blandos que los rodean (16). También puede decirse que una mal oclusión es cualquier variación en la oclusión, que no es aceptable desde el punto de vista funcional y estético (19).

Dentro de todo lo que encierra el término mal oclusión, encontramos a las *mal oclusiones dentales*, representadas como una desviación de las piezas dentales de su oclusión ideal; y las *mal oclusiones esqueléticas* explicadas como una alteración del tamaño, posición o forma de uno o ambos maxilares (17).

Según la OMS las mal oclusiones dentales son la tercera entidad patológica más prevalente en niños, que a su vez genera un gran impacto psicosocial en quienes las padecen. Adicionalmente se conoce que el desarrollo de mal oclusiones puede variar de acuerdo al grupo étnico, rango etario o criterio diagnóstico manejado. Por lo cual es de suma

importancia conocer los planes de tratamiento interceptivos que permitan corregir alteraciones en edades tempranas (15).

- *Etiología de las mal oclusiones*

Existen algunas teorías encontradas en la literatura para establecer la etiología de las mal oclusiones, una muy comúnmente aceptada establece que las maloclusiones se desarrollan debido a factores genéticos y la por factores ambientales. Los factores ambientes como lo indica su nombre están mediados por las condiciones del entorno del niño, estos aparecen como patrones reflejos de contracción muscular que primero se realizan de forma voluntaria, pero al pasar el tiempo se terminan por realizar de manera inconsciente. La clase de mal oclusión que desarrolle el paciente obedecerá al tipo, la frecuencia, intensidad y duración del hábito, así como a las características biotipológicas del paciente (20).

Otra teoría es la propuesta por Graber, en la que divide a los factores etiológicos en factores generales y factores locales agrupando las causas de la mal oclusión de la siguiente manera:

Factores generales:

- Herencia.
- Defectos congénitos (Genética).
- Medioambiente.
- Problemas nutricionales.
- Posturas.
- Traumas y accidentes.
- Hábitos de presión anormales y aberraciones funcionales (21).

Factores locales:

- Anomalías de número de dientes, dientes supernumerarios, o ausencias congénitas.
- Anomalía en la forma de los dientes.
- Anomalías del tamaño de los dientes.
- Frenillo labial anormal o barreras mucosas.
- Pérdida prematura de dientes.
- Retención prolongada de dientes.
- Brote tardío de los dientes.
- Vía de brote anormal.
- Caries dental.
- Anquilosis y
- Restauraciones dentales inadecuadas (21).

- *Hábitos orales*

Un hábito se define en la literatura científica como una práctica o costumbre que se adquiere mediante la repetición constante y frecuente de una misma acción que llega a producir satisfacción (22).

Adicionalmente los hábitos orales son explicados como patrones adquiridos y aprendidos de contracción muscular, los cuales con la práctica se tornan inconsistentes y se hacen

parte de la personalidad (17). Algunos hábitos son considerados fisiológicos como la masticación, deglución, respiración nasal y el habla, en contraste, también existen hábitos no fisiológicos (22), entre los más comunes se incluyen los hábitos de succión (digital, labial, de chupete o biberón), deglución atípica, respiración bucal, onicofagia, masticación labial, entre otros. Según algunos autores, entre el 35 al 50% de las mal oclusiones son causadas por factores externos, y a su vez los factores más frecuentes son los hábitos orales (17).

- *Hábitos Fisiológicos*

Son hábitos que nacen con el individuo, hacen parte de su desarrollo y adaptación natural a la vida. La armonía funcional de estos hábitos permiten el desarrollo normal de las estructuras del sistema estomatognático, si no existe ningún obstáculo, el individuo tendrá una oclusión equilibrada en donde los dientes del maxilar superior ocluyan de manera armónica con los dientes del maxilar inferior, asegurando así un correcto funcionamiento de todas las estructuras relacionadas al complejo maxilofacial (23).

- *Hábitos no fisiológicos*

Son uno de los causantes del desarrollo de mal oclusiones y deformaciones dentoalveolares, su aparición puede afectar el desarrollo normal de las estructuras del sistema estomatognático, generando un desequilibrio entre las fuerzas musculares bucales y peribucales, causando a su vez deformación ósea y dentaria con repercusión en la función y estética del aparato estomatognático (24).

- *Etiología de los hábitos bucales no fisiológicos*

Existen diferentes factores que motivan o median la aparición y mantenimiento de un hábito bucal no fisiológico, entre estos encontramos hábitos de algunos tipos como:

- **Instintivos:** Como en el caso del hábito de succión, el mismo que en las primeras etapas de vida es considerado fisiológico, pero si se mantiene por tiempo prolongado ocasiona cambios deformantes de la anatomía buco-dental (25).
- **Placenteros:** Son hábitos desarrollados para producir sensaciones satisfactorias (25).
- **Defensivos:** Se presenta en el caso de la respiración bucal en personas con padecimientos respiratorios como rinitis alérgicas, sinusitis, asmáticos, entre otros (25).
- **Hereditarios:** Están relacionados con malformaciones congénitas que conllevan un hábito concomitante debido a su condición, como en el caso de pacientes con inserciones cortas frenillos linguales, lengua bífida, entre otros (25).
- **Adquiridos:** Un ejemplo de este grupo son las personas con paladar fisurado que fueron intervenidos quirúrgicamente pero mantienen igual la fonación nasal, en especial con fonemas como K, G y J, y para las fricativas faríngeas cuando emiten el sonido de la S Y LA Ch (25).

- **Imitativos:** Estos se presentan al ver e imitar hábitos en otras personas, como al hacer muecas, gestos, posicionar la lengua o los labios de alguna manera en específico (25).

HÁBITOS DE SUCCIÓN NO NUTRITIVA

- *Succión labial:*

Como su nombre lo indica es un hábito que implica la succión de uno o ambos labios, aunque generalmente se da con el labio inferior. Se observa por lo general en niños con resalte de mordida. Se puede apreciar protrusión del sector de incisivos inferiores, sumado a sobremordida horizontal. La repercusión del labio inferior está enmarcada en la inclinación para atrás de los incisivos inferiores, en tanto que los superiores se desplazan hacia vestibular. En consecuencia, el resalte aumenta, aunque exista una relación sagital normal entre los arcos dentarios (relación clase I) (25).

- *Succión digital:*

Se conoce que este hábito puede empezar en la semana 29 de gestación, estando aún en la vida fetal, se considera normal en recién nacidos y en los primeros meses de vida. Se puede añadir a esto que la etiología de la succión digital es la lactancia artificial ya que no requiere de esfuerzo físico. Además, este hábito puede relacionarse a su vez con frustraciones psicológicas ocasionadas por problemas escolares y familiares. En la mayoría de ocasiones se da por escasez de amamantamiento, desplazamientos afectivos o aburrimiento (23).

Dentro del espectro considerado como succión digital se encuentran dos tipos, succión digital de pulgar que consiste en la introducción del dedo pulgar en la cavidad oral; y succión de otros dedos, que se describe de igual manera como la introducción de diferentes dedo en el interior de la cavidad bucal (23).

Existen algunos factores que coaccionan para que este hábito tenga peores consecuencias, como posición baja de la lengua, hiperactividad de los músculos buccinadores (tienen a comprimir el paladar), fuerza que ejecuta el dedo sobre el paladar, y la presión pasiva del dedo sobre las arcadas (23).

Asimismo, las consecuencias relacionadas con este hábito son múltiples, de las cuales podemos enlistar, el aumento de espacio intrabucal por succión del dedo pulgar; mordida abierta y/o protrusión de uno o más incisivos por succión del dedo índice y medio; mordida abierta unilateral y/o protrusión de uno o más incisivos por succión del dedo índice; Mordida abierta unilateral, protrusión de uno o más incisivos e intrusión de incisivos anteroinferiores debido a la succión del dedo medio y anular (23).

- *Succión de objetos (chupete o biberón):*

Los estímulos de succión y hambre están íntimamente relacionados en el niño a temprana edad, en algunos casos el hambre y la succión no quedan saciadas después de la

ingesta, por lo cual el tiempo que el niño requiere para saciar ambos estímulos es mayor, dando lugar al uso de chupete para amortiguar los deseos del infante. La succión de chupete en la actualidad es una práctica común. Sin embargo, el uso prolongado de la misma puede generar alteraciones de las estructuras orofaciales. Este hábito favorece el desarrollo de mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior (23).

- *Respiración bucal o alterna*

Funciona como sustituto de la fisiología respiratoria nasal normal, se suele observar en estos casos un paladar estrecho y alargado con una bóveda palatina alta, inclinación a mordida abierta y posición baja lingual. Fisiológicamente la respiración se realiza por vía nasal, esto permite que llegue aire a los pulmones humedecido y filtrado previamente. Cuando hay gran demanda de energía, por ende de oxígeno como en el caso de práctica de deportes o esfuerzos físicos, o en momentos de estrés, se requiere de respiración combinada nasal y bucal para solventar dicha demanda de oxígeno (13).

Cuando existen obstáculos u obstrucciones a lo largo de las vías aéreas, de manera adaptativa también se puede desarrollar respiración alterna bucal, estos obstáculos pueden localizarse en la cavidad nasal como en el caso de la hipertrofia de cornetes, desviación de tabique nasal o en rinitis alérgicas consecutivas. Una obstrucción de la vía natural de la respiración nasal deriva en respiración por la boca. Cuando se da el caso, la lengua adopta una posición descendida para permitir el paso del flujo de aire (25).

La respiración bucal está relacionada con alteraciones faciales, dentarias y esqueléticas, denominadas Facies adenoidea o Síndrome de cara larga. En general el paciente presenta ojeras, incompetencia labial, paladar ojival ya sea en forma de V o U, tercio inferior aumentado, mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior, maxilar superior protruido, colapso del maxilar superior, gingivitis, narinas estrechas, vestibularización de incisivos superiores, incisivos inferiores lingualizados y apiñados, retrusión maxilar, lengua en posición atípica, modificación de la posición de la cabeza, y predisposición a mala pronunciación (25).

- *Interposición lingual*

La interposición lingual se basa en la ubicación anormal de la lengua entre las piezas dentarias a nivel de los incisivos o en zonas dentarias laterales como en las zonas molares, durante los movimientos para la función de deglución y fono articulación (23).

Las principales etiologías relacionadas con este hábito son el uso de biberón o chupete, la macroglosia, la pérdida temprana de dientes anteriores y presencia de diastema interincisal grande, un desequilibrio en el control nervioso, y la interacción de otros hábitos como la succión digital o la respiración bucal (23).

A veces la lengua toma posición entre los dientes en forma inactiva, se interpone sobre los labios, tornando más fácil su detección. La escasez de presión lingual sobre el paladar y la presión de los músculos buccinadores contribuyen a un menor desarrollo transversal del maxilar, acompañado de mordida abierta anterior y vestibuloversión de incisivos debido a interposición lingual. Interponer la lengua a nivel de los molares genera una mordida abierta posterior y sobremordida vertical a nivel de incisivos, desarrollando una maloclusión clase III esquelética (23).

- *Onicofagia*

El término onicofagia se deriva del griego “Onyx-uña, y phagein-comer”. Se describe como la costumbre o el hábito de comerse las uñas mordiéndolas con los dientes. Puede llegar a producir desviación del o los dientes relacionados con el hábito, también está relacionado con desgaste dentario localizado, daño o alteraciones en el tejido periodontal, heridas o laceraciones en los dedos y labios. Por lo general, en individuos que muestran onicofagia se observa desgaste marcado de los incisivos centrales superiores y mordida cruzada unilateral anterior. A nivel de los dedos se puede observar callosidades, procesos inflamatorios y cambios de coloración alrededor de la uña (23).

CLASIFICACIÓN DE LAS MAL OCLUSIONES

- *Clase I*

A nivel molar: la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente ocluye sobre el surco mesiovestibular del primer molar inferior permanente (26).

A nivel canino: el canino superior ocluye en proximal de primer premolar y canino inferior (26). Dentro de esta clase podemos encontrar sub-clasificaciones con diferentes elementos diagnósticos:

- Tipo 1: Apilamiento incisivo, con caninos posiblemente ectópicos.
- Tipo 2: Protrusión de los incisivos superiores.
- Tipo 3: Uno o más incisivos superiores en a tope o en mordida cruzada.
- Tipo 4: Molares en mordida cruzada vestibular o lingual.
- Tipo 5: Migración mesial de los molares debido a pérdidas prematuras.
- Biprotusión: Protrusión incisiva superior e inferior.
- Normoclusión: Molares permanentes o no erupcionados. Relación molar permanente incompleta, plano terminal molar primario recto o con escalón mesial (26).

- *Clase II*

La característica más prevalente de esta clase es que el surco mesiovestibular del primer molar inferior permanente ocluye distal a la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente superior, clínicamente se puede observar la

arcada maxilar adelantada de la mandíbula o en su defecto la mandíbula retruida, son pacientes de este grupo presentan un perfil facial convexo (27).

Subdivisión I

En esa condición se presenta un resalte aumentado, son frecuentes en estos pacientes algunos problemas de desequilibrio en la musculatura facial. El perfil facial es convexo, asociado a mordida profunda por sobre erupción de incisivos, mordidas abiertas cuando hay hábitos inadecuados, mordidas cruzadas, problemas de espacio, mal posiciones dentarias individuales, arcada superior generalmente tiene forma de “v” por un estrechamiento en zona de caninos y premolares, sumado a vestibuloversión de los incisivos superiores (28).

Subdivisión I

Existe la relación molar distal pero el resalte no es marcado, debido a que los incisivos centrales superiores se muestran lingualizados o verticalizados, mientras que los laterales pueden encontrarse inclinados a vestibular. Los perfiles faciales pueden presentarse rectos o ligeramente convexos, asociados a tejido muscular normal o con leves alteraciones. Esta subdivisión puede estar relacionada con mordida abierta anterior (28).

- *Clase III*

La fosa mesiovestibular del primer molar inferior se encuentra hacia mesial de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior, el perfil facial es en general cóncavo, y la musculatura se presenta fuera de equilibrio, además pueden presentar frecuentemente cruzamientos de mordida anterior y posterior (28).

Mal oclusiones dentarias verticales

- *Mordida abierta anterior*

Se presenta como una abertura de los dientes cuando las arcadas entran en oclusión céntrica, puede encontrarse en la zona anterior o posterior, entre los 6 y 8 años de edad puede considerarse normal o transitoria, asimismo entre los nueve y trece años se puede presentar mordida abierta posterior mientras terminan de erupcionar los premolares y caninos permanentes (29).

- *Mordida profunda*

Se caracteriza por una sobremordida entre los dientes del maxilar y los de la mandíbula, en general, los incisivos inferiores se pueden encontrar cubiertos por más de tres milímetros por los superiores (29).

Mal oclusiones dentarias transversales

Este tipo de mal oclusiones suelen presentarse a muy temprana edad en boca, se pueden desarrollar por múltiples causas y se presentan clínicamente de diversas maneras, en general las mal oclusiones transversales son alteraciones oclusales en el plano transversal u horizontal y son

independientes de la relación con el plano sagital y el vertical (28).

- *Mordida cruzada posterior*

Se la define como una discrepancia de arco transversal, que puede englobar a uno o más dientes. En las posibles etiologías de esta condición encontramos la retención o pérdida prematura de piezas dentarias deciduas, genética, apiñamiento, paladar hendido, deficiencias óseas en la arcada, anomalías de la estructura anatómica dental, fallo en la secuencia de erupción, hábitos de respiración oral, succión no nutritiva o mal funcionamiento de la articulación temporomandibular (30).

En cuanto a la prevalencia de mordida cruzada posterior, varía en niños entre un 20 a 70%. Esta condición se puede diagnosticar cuando el paciente entra en intercuspidad, presentándose de manera unilateral o bilateral, siendo las unilaterales las más frecuentes. Asimismo, esta condición puede ser de origen dentoalveolar o esquelética (30).

- *Mordida en tijera*

Conocida también como mordida telescópica, se da cuando las cúspides palatinas superiores ocluyen por fuera de las cúspides vestibulares inferiores ocasionando un tipo de mal oclusión. Puede presentarse de manera unilateral o bilateral, o incluso en una sola pieza dentaria. Son muy comunes las de una sola pieza dental, en ese caso el abordaje terapéutico es similar al de una mordida cruzada de una sola pieza dentaria (28).

TRATAMIENTO DE LAS MAL OCLUSIONES

El tratamiento de las mal oclusiones dentales se realiza analizando varios enfoques, parte tomando en cuenta la edad del paciente, el tipo de dentición que este presenta, la condición dental y maxilofacial, entre otros. La rama de la odontología que se ocupa de dar este tipo de tratamiento se denomina *Ortodoncia*, y está encargada de la prevención, diagnóstico, intercepción y tratamiento de las mal posiciones dentarias y trastornos maxilofaciales (31).

El tratamiento ortodóntico lo podemos clasificar de la siguiente manera:

- Ortodoncia preventiva.
- Ortodoncia interceptiva.
- Ortopedia funcional de los maxilares.
- Ortodoncia correctiva.
- Rehabilitación ortodóntica (31).

- **Ortodoncia preventiva**

Se entiende como prevención cualquier medida que se emplee para reducir la probabilidad de aparición de una alteración o enfermedad (32). Dentro de los tratamientos de ortodoncia, la de tipo preventiva está encaminada a evitar la aparición de alteraciones dentomaxilofaciales, por lo cual actúa sobre todo en la primera dentición, de manera

temprana para ayudar a mejorar el desarrollo dentoalveolar, esquelético y muscular antes de que se termine la erupción de toda la dentición permanente (31).

Las intervenciones preventivas en la actualidad son altamente destacadas, comprenden la educación de los padres, la atención temprana de patologías, el diagnóstico precoz, la intercepción de hábitos patológicos, los controles y la estimulación de las funciones durante el crecimiento del individuo (32).

- **Ortodoncia Interceptiva**

La ortodoncia interceptiva es una rama de la ortodoncia encargada de dar tratamientos a mal oclusiones o defectos dentomaxilares en etapas tempranas, actúa con pequeños movimientos o presencias con aparatos en niños con dentición mixta, por lo general. La función principal de la ortodoncia interceptiva es contribuir al desarrollo armonioso, funcional y estético de la dentición permanente (31).

Dentro de los alcances de la ortodoncia interceptiva encontramos la colocación de barreras o aparatología para evitar la evolución desfavorable de malformaciones. Los procedimientos que se pueden efectuar pueden ser: eliminación de dientes retenidos, eliminación de caries y restauración apropiada de piezas dentarias, eliminación de dientes supernumerarios, erradicación de hábitos no fisiológicos, colocación de mantenedores de espacio en casos de pérdidas prematuras o de ausencia congénita de dientes, tratamiento temprano de mordidas cruzadas, detección y corrección de problemas respiratorios, corrección de algunos trastornos de tipo muscular y masticatorio: hipotonía labial, deglución atípica, protrusión lingual al deglutir, tratamiento de desarmonía en tamaño o forma de los dientes, eliminación de frenillos de inserción profunda, detección y tratamiento multidisciplinario de enfermedades sistémicas, desnutrición, avitaminosis, Detección y tratamiento enfermedades y trastornos constitucionales como alergias, anemias, entre otros y detección del funcionamiento anormal de ciertas glándulas de secreción interna (33).

Dentro de las ventajas del tratamiento temprano de ortodoncia interceptiva encontramos las siguientes:

- Puede modificar el crecimiento del esqueleto facial usando aparatología que puede generar expansión maxilar y mandibular.
- Los resultados de este tipo de tratamiento suelen ser estables si se logra corregir la mal oclusión.
- El tiempo de intervención terapéutica es más corto y puede requerir incluso menor tiempo para lograr resultados favorables.
- Se producen menos iatrogenias, esto en relación con que se realiza en dentición decidua o mixta, por lo cual la respuesta biológica suele ser más favorable.
- Por el tipo de tratamiento tanto el paciente como el padre tienden a prestar mayor cooperación.

- Mejora la autoestima en etapas tempranas del desarrollo (31).
En cuanto a desventajas encontramos las siguientes:
- Variaciones en la estabilidad y los resultados del tratamiento, relacionadas con la intervención a edades muy tempranas, debido a que el niño está en desarrollo constante.
- Existirán casos en donde solo se podrá corregir una parte de la patología y tendrá que reforzarse con otro tipo de tratamiento por lo cual el padre o tutor podría pagar un valor económico considerable.
- Como en todo tratamiento de ortodoncia, existe el riesgo de producirse movimientos iatrogénicos, en el caso de la aplicación de fuerzas tempranas se pueden ocasionar alteraciones como dilaceraciones de raíces, descalcificación debajo de las bandas o impactación de dientes, entre otros (31).

Analizando desde la perspectiva general, los aparatos de ortodoncia pueden ser activos y/o pasivos, fijos y/o removibles, mecánicos y/o funcionales. En ocasiones es difícil clasificar eficazmente un aparato debido a que existen modalidades de transición. Los aparatos pasivos usan a su beneficio las fuerzas propias del cuerpo, generadas por la musculatura masticatoria y transmiten esas fuerzas a los dispositivos. Lo más importante dentro del tratamiento es la función, dentro de ello se utiliza, el principio de adaptación funcional postulado por Roux sobre la relación directa entre forma y función, lo que explica que variando las cargas funcionales de una estructura esta se puede modificar tanto interna como externamente. Un aparato funcional puede estar compuesto por las siguientes partes: placa acrílica; retenedores; resortes; arcos vestibulares y tornillos. (31).

○ *Placa acrílica*

Es la parte rígida del aparato fabricada generalmente con resina acrílica o material acrílico que une las demás partes en un solo cuerpo funcional (31).

○ *Retenedores*

Aditamentos que mantienen al aparato ortodóntico en la posición correspondiente, además impiden su desalojo, dando estabilidad y retención (31).

○ *Resortes*

Elementos activos que generan movimientos para la corrección de algunas mal posiciones dentarias (31).

○ *Arcos vestibulares*

Este elemento tiene algunas funciones en la placa activa, actúa como medida para aumentar la retención; es una guía para la alineación de dientes y para cerrar pequeños diastemas (31).

○ *Tornillos*

Actúan en el maxilar superior por vuelco vestibular de los procesos alveolodentarios o por expansión palatina, en mandíbula a su vez actúan solo por vuelco vestibular de los alvéolos (31).

Implementación de ortodoncia interceptiva
Existen cuatro problemas fundamentales que se tratan con ortodoncia interceptiva, estos son:

- Hábitos orales: succión no nutritiva, respiración oral, deglución atípica, bruxismo infantil, onicofagia.
- Mordidas cruzadas: posterior, anterior y tijeras.
- Mantenedores de espacio.
- Clases III (33).

• *Mantenedores de espacio removibles*

Son indicados en casos en donde exista una buena colaboración del paciente, cuando se pronostican cambios o modificaciones en períodos cortos, cuando hay que evitar la sobreerupción de dientes antagonistas y cuando hay que restaurar la función masticatoria (34).

• *Placa Hawley*

Mantenedor de espacio removible mucosoportado. Se compone de una placa acrílica que se soporta sobre la mucosa y los cuellos dentarios, contiene a su vez ganchos que le confieren anclaje y estabilidad. Se introdujo en ortodoncia alrededor del año 1919, como aparato de retención una vez finalizado un tratamiento, pero también puede ser usada en movimientos dentarios menores, como recuperadores de espacio, pasando de ser elementos pasivos a activos. Se pueden colocar tanto en el maxilar como en mandíbula (34).

• *Pérdida de espacio*

Se define esto cuando al análisis de la dentición mixta se obtiene como resultado falta de espacio en el arco, por mesialización del primer molar permanente. Las causas pueden relacionarse con:

- Caries interproximal
- Alteraciones estructurales del esmalte.
- Pérdida prematura de dientes por caries.
- Agenesia dental.
- Mal posición dental.
- Anquilosis.
- Fracturas dentales.
- Vía de erupción alterada.
- Secuencia de erupción alterada (34).

• *Recuperación de espacio*

Se debe conocer las siguientes consideraciones:

- a. Evitar movimientos recíprocos,
- b. Aplicar la fuerza en la correcta dirección,
- c. Evitar movimientos complejos,
- d. Evitar rotaciones e interferencias oclusales que impidan el movimiento, usando para ello bloques de mordida (34)

• *Recuperador Bompereta*

Se usa para ganar longitud y amplitud del arco. Se define como un dispositivo funcional, que trabaja a expensas de las fuerzas ejercidas por el músculo mentoniano para ejecutar el movimiento dentario. Este dispositivo debe ubicarse entre

2.5 a 4mm separado de la superficie vestibular de los incisivos inferiores (34).

- *Creación de espacio*

Es un concepto que entra en acción cuando no ha habido pérdida de espacio, sino que existe apiñamiento dentario, en casos de discrepancia óseo dental. Los movimientos que se pueden ejecutar son la distalización de molares, ampliación transversal de los arcos y vestibularización de incisivos (34).

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y tipo de investigación

Se presenta un estudio de tipo cualitativo enmarcado en el análisis de las características de la salud bucodental y las mal oclusiones en niños. Este estudio es a su vez descriptivo, debido a que define y explica teóricamente conceptos de un tema en específico; exploratorio, dado que utiliza como medio la internet para buscar entre toda la literatura científica publicada, material útil que sustente el tema planteado; documental, ya que se basa en la búsqueda y revisión de bibliografía existente; y de corte transversal, puesto que se realizará esta búsqueda en un tiempo establecido sin seguimiento periódico relacionado.

Métodos, técnicas e instrumentos

Para los fines de este estudio se utilizó el método científico, partiendo de la observación de un problema, estableciendo su planteamiento y definiciones teóricas básicas; bajo el marco, a su vez de metodología analítica- sintética, fundamentado primero en el desglose y lectura imparcial de la literatura encontrada, para sintetizar finalmente con la comprensión e interpretación de artículos científicos relacionados con el tema de estudio.

La técnica utilizada fue la recolección sistemática de artículos obtenidos en internet de sitios web oficiales de revistas científicas, repositorios universitarios y libros disponibles en línea. Los instrumentos usados fueron un computador, programa Word del paquete Microsoft Office y conexión a internet.

DISCUSIÓN

La salud bucal se relaciona directa e indirectamente con múltiples aspectos integrales de un individuo que pueden llegar a influir en su rol en la sociedad, Diaz, Casas, & Roldán, afirman que la autoestima y el bienestar general se pueden ver disminuidos por trastornos desarrollados en la cavidad oral. A su vez establecen que la percepción del paciente de su propia condición, es sumamente importante, debido a que es el paciente mismo quien evalúa de primera mano su situación y puede establecerla como favorable o desfavorable y asimismo, este establece su necesidad de tratamiento de acuerdo a sus concepciones (35).

Sumado a esto, en el paciente pediátrico, como consecuencia de estar este en etapa de desarrollo, las alteraciones bucales pueden llegar a influir aún más en su autoestima y en general en su salud psicológica. Tortolero afirma que un niño con salud bucal afectada, puede tener repercusiones severas en la autoestima y desarrollar asimismo una menor habilidad para manejar las emociones de manera adecuada (36).

Explica adicionalmente que la sonrisa juega un papel importante a nivel de aprendizaje conductual, en donde las emociones puede convertirse en un tipo de refuerzo que permita alcanzar una recompensa del entorno, lo que hará que el niño repita esta conducta una y otra vez, sin embargo, si los patrones funcionales y/o estéticos se encuentran alterados, posiblemente la retroalimentación al acto de sonreír no sea tan favorable, y en consecuencia esto afecte la confianza del niño para repetir esta expresión (36).

En referencia a factores tanto estructurales como funcionales de la cavidad bucal, conocemos que las alteraciones más comunes de estos a nivel infantil son la caries dental, las periodontopatías y las mal oclusiones, además de lo antes mencionado, Martínez asegura que dentro de la población pediátrica, el porcentaje de alto riesgo de sufrir enfermedades a nivel odontológico son los niños en dentición mixta, esto podría ser debido a que en muchos casos a esta edad ya se pueden manifestar alteraciones clínicas derivadas de malos hábitos relacionados con la cavidad bucal (37).

Si nos centramos en las mal oclusiones, Parra en 2019 en una publicación basada en una revisión sistemática de información, conjetura que los hábitos deformantes influyen directamente en las condiciones funcionales y estéticas del maxilar, siendo los hábitos más frecuentes la succión digital, el empuje lingual, la onicofagia, la queilofagia, la respiración oral y la masticación de objetos (38).

En concordancia con esto, Herrero y Arias en 2019, explican que la parte más importante de cualquier tratamiento para mal oclusiones, es la identificación de la causa, en este caso el hábito relacionado, y posterior a esto, la educación en la modificación favorable del mismo (39).

No obstante para Reyes, Erika, Antón, & Muñoz, si bien concuerdan en que el diagnóstico de la patología y la evaluación de la etiología causante es lo más importante, consideran que la intervención terapéutica debe ser desde los primeros momentos, ya que tanto se puede corregir el daño ya presente, y se puede trabajar en la eliminación del hábito con la misma aparatología sabiéndola adaptar (40).

CONCLUSIONES

Los datos y fuentes analizados para este estudio de revisión bibliográfica nos permiten concluir lo siguiente:

- La salud bucal infantil representa un problema de salud pública en el mundo, y el problema de la falta de prevención oportuna puede permitir que se desarrollen

alteraciones estructurales y funcionales que afecten en la calidad de vida tanto del niño como del adulto si no se atienden en el tiempo adecuado.

- Las enfermedades más prevalentes en niños son la caries, los problemas periodontales y las mal oclusiones, estas últimas están tomando una mayor importancia en los últimos años debido a que no existen planes preventivos dentro de la salud pública.
- Las mal oclusiones presentan múltiples etiologías, que pueden englobarse dentro de factores generales (herencia, defectos congénitos, medioambiente, nutrición, postura, traumas y hábitos o aberraciones funcionales) y locales (anomalías de número, forma y tamaño de los dientes, frenillo labial anormal, barreras mucosas, pérdida dentaria prematura, erupción tardía, vía de erupción anormal, caries dental, anquilosis y restauraciones inadecuadas), o según otros autores tan solo como factores genéticos o ambientales.
- Las mal oclusiones se pueden clasificar en términos generales según los planos en los que se produce la alteración, encontrando mal oclusiones en el plano anteroposterior (Clase I, Clase II y Clase III); En el plano vertical (mordida abierta, mordida profunda); y mal oclusiones transversales (Mordida cruzada y mordida en tijera).
- En general las características más comunes en niños con mal oclusión, son la mal posición dentaria y alteración esquelética, suelen presentar a su vez hábitos deformantes, problemas con la articulación de palabras, con la alimentación y con las relaciones interpersonales, esto último relacionado con factores psicosociales y la autoestima.
- Dentro del espectro terapéutico para mal oclusiones en niños, se encuentran la ortodoncia preventiva y la interceptiva, en general estas ramas aplicativas usan como medio para mejorar la oclusión, la educación del padre o tutor o el manejo de aparatos fijos o removibles mientras el niño se encuentra en desarrollo con el fin de eliminar hábitos, mejorar las dimensiones máxilo-dentales, esto es, aumentar espacios o disminuirlos, entre otros múltiples abordajes para permitir la armonía dento-esquelética y facial en etapas tempranas.

RECOMENDACIONES

Basados en los resultados teóricos del análisis de este estudio podemos emitir las siguientes recomendaciones:

- El diagnóstico y tratamiento de las mal oclusiones deben incluirse dentro de los programas de salud pública.
- El abordaje de los cambios deformantes faciales en niños, que pueden afectar su autoestima deben tener un enfoque multidisciplinario y con apoyo principalmente psicológico para salvaguardar la salud y estabilidad integral del individuo.
- El odontólogo general debe estar capacitado para saber abordar casos de ortodoncia en etapas tempranas.

- A la comunidad universitaria, divulgar los resultados de este estudio para que sirva de apoyo bibliográfico y recurso de revisión de conocimientos tanto para estudiantes como para los profesionales odontólogos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Salud Bucodental. Organización Mundial de la Salud. 2020, who.org.
2. Clinical details of dental occlusion in children of a day-care center. Cisneros, Grethel y Cruz, Irene. 2017, MEDISAN, págs. 21-27.
3. Afecciones bucales más frecuentes en preescolares de Consolación del Sur. Rosete, María, y otros. 2011, Rev Ciencias Médicas.
4. Salud Bucodental. OMS. 2020, WHO ORG.
5. Relación de la succión no nutritiva con la maloclusión en niños ecuatorianos. Carrillo, Myriam, Tello, Gustavo y Navarrete, Nilda. 2016, Revista "ODONTOLOGÍA", págs. 13-19.
6. Factores de riesgo en la predicción de las principales enfermedades bucales en los niños. Duque, Johany y Rodríguez, Amado. 2001, Revista Cubana de Estomatología.
7. Factores de mayor riesgo para maloclusiones dentarias desde la dentición temporal. Revisión bibliográfica. Santiso, Armando, y otros. 2010, MEDICIEGO.
8. Maloclusiones en niños y adolescentes de caseríos y comunidades nativas de la Amazonía de Ucayali, Perú. Aliaga, Arón, y otros. 2011, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública.
9. Caracterización de las anomalías dentomaxilofaciales en niños de 6 a 12 años. Podadera, Zoila, y otros. 2013, Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río.
10. Prevalencia de hábito de respiración oral como factor etiológico de maloclusión en escolares del Centro, Tabasco. Silva, Gabriela, Bulnes, Rosa y Rodríguez, Luz. 2014, Revista ADM.
11. Prevalencia de maloclusiones en niños de la escuela Carlos Cuquejo del municipio Puerto Padre, Las Tunas. Díaz, Haideé, y otros. 2015, Medisur.
12. Percepciones en salud bucal de los niños y niñas. González, C, y otros. 2015, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y, págs. 715-724.
13. Salud bucodental en los niños: ¿debemos mejorar su educación? Morata, Júlia y Morata, Laia. 2020, Pediatría Atención Primaria.
14. Salud Bucodental. WHO. 2020, WHO.org.
15. Prevalencia de Maloclusiones en Niños y Adolescentes de 6 a 15 Años en Frutillar, Chile. Burgos, Daniela. 2014, International journal of odontostomatology, págs. 13-19.
16. Prevención de las maloclusiones. López, José y Vallejo, Encarnación. 2009, Gaceta Dental.
17. Frecuencia de hábitos orales relacionados con la maloclusión en pacientes de 4 a 12 años: estudio comparativo entre San Luis Potosí- México y Medellín-Colombia, 2016.

- Arias, Alejandra, y otros. 2018, Revista Nacional de Odontología.
18. Prevención de maloclusiones en odontopediatría desde el nacimiento. Aliaga, John. 2017, Repositorio Institucional Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
19. Maloclusiones, según el índice de estética dental, en estudiantes de séptimo grado de Santa Clara. Pino, Iráida, Véliz, Olga y García, Pablo. 2014, Medicentro Electrónica.
20. Maloclusiones dentarias y su relación con los hábitos bucales lesivos. Lima, Miriam, Rodríguez, Agustín y García, Brismayda. 2019, Revista Cubana de Estomatología.
21. Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, vertical y transversal. Ugalde, Francisco. 2007, Medigraphic.
22. Hábitos orales frecuentes en pacientes del área de Odontopediatría de la Universidad del Valle. Chamorro, Andrés, y otros. 2016, CES Odontología.
23. DESCRIPCIÓN DE HáBITOS ORALES PARAFUNCIONALES EN NIÑOS ATENDIDOS EN LAS CLÍNICAS DEL NIÑO DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. Díaz, Kareld, Duarte, Lizeth y Plata, Cristian. 2016, Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, págs. 1-42.
24. HáBITOS BUCALES Y SU RELACIÓN CON MALOCLUSIONES DENTARIAS EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS . Zapata, Mónica, Lavado, Ana y Anchelia, Shilla. 2014, KIRU.
25. Hábitos orales no fisiológicos y maloclusiones verticales en niños entre los 6 - 12 años de la I.E.P. Mater Purissima en el año 2017. Mallqui, Joselyn. 2018, Facultad de Odontología de la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS.
26. Prevalencia de maloclusiones dentales en un grupo de pacientes pediátricos. Medina, Carolina. 2010, Acta Odontológica Venezolana.
27. Maloclusiones. Gurrola, Beatriz y Orozco, Leticia. 2017, UNAM, FES Zaragoza.
28. MALOCLUSIONES DENTARIAS EN INFANTES POR HáBITOS DE SUCCIÓN. Rivas, Valeria y Veintimilla, Katherine. 2020, Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil.
29. Maloclusiones sagitales y transversales (mordida cruzada anterior y posterior) en preescolares de 4 y 5 años: Análisis comparativo de los niños que han lactado de forma natural y artificial, en las Escuelas Fiscales del Comité del Pueblo-Quito, en 2016. Suque, Alejandra. 2016, Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, págs. 1-105.
30. Prevalencia de mordida cruzada posterior en relación con los hábitos orales en niños de 3 a 5 años de edad. Guinot, F, y otros. 2019, Odontología Pediátrica .
31. Ortodoncia interceptiva- Revisión Bibliográfica. Santiesteban, Fabian y Alvarado, Emerik. 2015, Revista Latinoamericana de ortodoncia y odontopediatría.
32. Investigación de a ortodoncia preventiva y su relación con las dimensiones faciales verticales. Zambrano, Andrea. 2013, Universidad San Gregorio de Portoviejo.
33. Implementación de ortodoncia interceptiva. Carrasco, Miguel, Mendoza, Alba y Andrade, Freya. 2018, Revista científica Dominio de las Ciencias.
34. Botero, Paola, y otros. Manual de ortodoncia interceptiva. Bogotá : Universidad Cooperativa de Colombia, 2020.
35. Calidad de Vida Relacionada con Salud Oral: Impacto de Diversas Situaciones Clínicas Odontológicas y Factores Socio-Demográficos. Revisión de la Literatura. Diaz, Clarisse, Casas, Irma y Roldán, Juan. 2017, International journal of odontostomatology, págs. 31-39.
36. La autoestima en niños y adolescentes con alteraciones dentarias. Revisión bibliográfica. Tortolero, María. 2015, ODOUS CIENTIFICA.
37. "EPIDEMIOLOGÍA DE LA SALUD BUCAL EN NIÑOS DE 5-12 AÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA PARROQUIA. EL DORADO. PROVINCIA ORELLANA. 2011". MARTÍNEZ, MIRIAM. 2015, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
38. Hábitos Deformantes Orales en Preescolares y Escolares: Revisión Sistemática . Parra, Sandra y Zambrano, Andrea. 2018, International journal of odontostomatology.
39. Hábitos bucales deformantes y su relación etiológica con las maloclusiones. Herrero, Yosvany y Arias, Yordany. 2019, Multimed.
40. Asociación de maloclusiones clase I, II y III y su tratamiento en población infantil en la ciudad de Puebla, México. . Reyes, Dana, y otros. 2014, Revista Tamé, págs. 175-179.
41. Maloclusiones dentales y su relación con la respiración bucal en una población infantil al oriente de la Ciudad de México. Orozco, Leticia, y otros. 2016, Vertientes.
42. Enfermedades bucales en niños de la escuela "Fabio Fuentes Moreira" de Santa Clara, Villa Clara. Jova, Alexander, Cabrera, Silvia y Díaz, Zulma. 2013, Medicentro Electrónica .
43. Vellini, Flávio. Etiología de las maloclusiones. Sao Paulo : Editora Artes Médicas, 2002.